

Benefícios Do Uso De Suplementação Com Creatina Para Melhoria Do Processamento Cognitivo

Benefits Of Using Creatine Supplementation To Improve Cognitive Processing

Beneficios De Utilizar Suplementos De Creatina Para Mejorar El Procesamiento
Cognitivo

DOI: 10.5281/zenodo.13225196

Larissa Thaís de Melo Filizola

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil

larissa.filizola.1@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9634-1982>

Maria Isabel Rocha Couto Roriz

Graduada em Medicina

Centro Universitário de Patos, Patos, Brasil

isabelcouto_outlook.com

<https://orcid.org/0000-0001-5562-1646>

Layla Emily Antunes Torres

Graduada em Medicina

Centro Universitário do Pará, Belém, Brasil

laylatorres@live.com

<https://orcid.org/0009-0008-1629-9795>

Karen Maria Ferreira Tavares

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil

karenmariatavares@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Hadassa da Costa Gomes

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil

hadassadacosta26@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-8631-4265>

Lara Andrade Rosado

Graduanda em Medicina

Universidade Potiguar, Natal, Brasil

laraarosado1@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-9373-1066>

Larissa Aquino Vieira

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil

larissa.aquino73@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-4375-6583>

Kilvia Kiev Marcolino Mangueira

Graduada em Medicina

Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil

kilviakiev@hotmail.com

Tamyllys Nascimento Tavares

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil

tamyllystavares@hotmail.com

Janne Caroline Oliveira Gomes Fechine

Graduada em Medicina

Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte Estácio, Juazeiro do Norte , Brasil

jannecaroline23@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-1870-9620>

Rafael Longo Correia de Carvalho

Graduado em Medicina

Centro Universitário de Patos, Patos, Brasil

rafaellongocarvalho33@gmail.com

Jady Laís Medeiros dos Santos

Graduado em Medicina

Centro Universitário de Patos, Patos, Brasil

jadylms@gmail.com

Marina de Oliveira Gadelha Souza

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil

marinagadelha2006@hotmail.com

Anne Letícia Gadelha Braga

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Santa Maria, Cajazeiras, Brasil

leticiaadelha2015@gmail.com

Sandy Soares Alves Pinto

Graduada em Medicina

Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte Estácio, Juazeiro do Norte, Brasil
sandysoaresap@icloud.com

|Recebido: 01/08/2024 | Data da publicação: 07/08/2024

RESUMO

Introdução: A creatina é um ácido orgânico de fundamental importância para a produção de energia no corpo humano, que pode ser encontrada na dieta, ou sintetizada pelo corpo no fígado, rins e cérebro. Há um crescente número de estudos sobre a suplementação de creatina e seus efeitos neurocomportamentais e fisiológicos. Tais pesquisas indicam que essa substância pode melhorar o desempenho cognitivo a curto prazo, incluindo o raciocínio, inteligência e a memória. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo avaliar o impacto da suplementação de creatina na memória de curto e longo prazo em diversas populações. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada no mês de junho de 2024. As bases de dados utilizadas foram BVS e PubMed e os descritores em ciências da saúde: “Creatine”, “Cognition” e “Dietary Supplements”, cruzados pelo operador AND. Foram incluídos artigos publicados no período de 2019 a 2024, na língua portuguesa e inglesa, e excluídas teses, dissertações, cartas ao editor e textos incompletos. Ao total, foram encontrados 56 estudos, a análise dos resultados foi feita por meio dos títulos e resumos dos artigos, seguindo-se de leitura completa. **Resultados e Discussões:** As pesquisas demonstram que a suplementação de creatina pode aumentar os níveis dessa substância no cérebro, porém de maneira reduzida quando comparada a capacidade de absorção dela pelo músculo. A explicação para esse fato é que o cérebro produz sua própria creatina, tornando-o resistente à creatina exógena, sendo necessário doses maiores de suplementação de creatina para elevação dos seus níveis. A partir disso, os estudos também afirmam que em relação ao desempenho cognitivo houve melhora apenas em pacientes que possuíam algum distúrbio de deficiência de creatina cerebral, na memória de idosos, veganos e onívoros. Não foram vistas diferenças no processamento cognitivo após a suplementação de adultos jovens, com exceção do que possuíam a biogenética cerebral desafiada, como a privação do sono. **Conclusão:** Portanto, é necessário que a suplementação de creatina seja cuidadosamente considerada e direcionada para populações específicas que possam realmente se beneficiar da suplementação dessa substância. Assim, a personalização da suplementação é essencial para maximizar os efeitos positivos e evitar doses desnecessárias.

Palavras-chave: Cognição; Creatina; Suplementação; Vantagens.

ABSTRACT

Introduction: Creatine is an organic acid of fundamental importance for energy production in the human body, which can be found in the diet, or synthesized by the body in the liver, kidneys, and brain. There is a growing number of studies on creatine supplementation and its neurobehavioral and physiological effects. Such research indicates that this substance can improve short-term cognitive performance, including reasoning, intelligence, and memory. **Objective:** The present study aims to evaluate the impact of creatine supplementation on short- and long-term memory in different populations. **Methodology:** This is an integrative literature review carried out in June 2024. The databases used were BVS and PubMed and the descriptors in health sciences: “Creatine”, “Cognition”, and “Dietary Supplements”, crossed by the AND operator. Articles published between 2019 and 2024, in Portuguese and English, were included, and theses, dissertations, letters to the editor, and incomplete texts were excluded. In total, 56

studies were found. The results were analyzed using the titles and abstracts of the articles, followed by a complete reading. **Results and Discussions:** The research shows that creatine supplementation can increase the levels of this substance in the brain, but in a reduced way when compared to the absorption capacity of the muscle. The explanation for this fact is that the brain produces its own creatine, making it resistant to exogenous creatine, requiring higher doses of creatine supplementation to increase its levels. Based on this, the studies also state that in relation to cognitive performance, there was an improvement only in patients who had some disorder of brain creatine deficiency, in the memory of elderly people, vegans and omnivores. No differences were seen in cognitive processing after supplementation in young adults, with the exception of those with challenged brain biogenetics, such as sleep deprivation. **Conclusion:** Therefore, it is necessary that creatine supplementation be carefully considered and directed to specific populations that can really benefit from supplementation of this substance. Therefore, personalizing supplementation is essential to maximize positive effects and avoid unnecessary doses.

Keywords: Cognition; Creatine; Supplementation; Advantages.

RESUMEN

Introducción: La creatina es un ácido orgánico de fundamental importancia para la producción de energía en el cuerpo humano, que puede encontrarse en la dieta, o ser sintetizada por el organismo en el hígado, riñones y cerebro. Hay un número creciente de estudios sobre la suplementación con creatina y sus efectos neuroconductuales y fisiológicos. Dichas investigaciones indican que esta sustancia puede mejorar el rendimiento cognitivo a corto plazo, incluido el razonamiento, la inteligencia y la memoria. **Objetivo:** El presente estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de la suplementación con creatina en la memoria a corto y largo plazo en diferentes poblaciones. **Metodología:** Se trata de una revisión integradora de la literatura realizada en junio de 2024. Las bases de datos utilizadas fueron VHL y PubMed y los descriptores en ciencias de la salud: “Creatina”, “Cognición” y “Suplementos Dietéticos”, cruzados por el operador AND. Se incluyeron artículos publicados entre 2019 y 2024, en portugués e inglés, y se excluyeron tesis, disertaciones, cartas al editor y textos incompletos. En total se encontraron 56 estudios, los resultados fueron analizados mediante los títulos y resúmenes de los artículos, seguido de una lectura completa. **Resultados y Discusiones:** Las investigaciones muestran que la suplementación con creatina puede aumentar los niveles de esta sustancia en el cerebro, pero de forma reducida en comparación con su capacidad de absorción por el músculo. La explicación a este hecho es que el cerebro produce su propia creatina, lo que lo hace resistente a la creatina exógena, requiriendo dosis más altas de suplementación con creatina para aumentar sus niveles. A partir de esto, los estudios también afirman que en relación al rendimiento cognitivo hubo una mejora sólo en pacientes que padecían algún trastorno por deficiencia de creatina cerebral, en la memoria de personas mayores, veganos y omnívoros. No se observaron diferencias en el procesamiento cognitivo después de la suplementación en adultos jóvenes, con la excepción de aquellos con problemas biogenéticos cerebrales, como la falta de sueño. **Conclusión:** Por lo tanto, es necesario que la suplementación con creatina se considere cuidadosamente y se dirija a poblaciones específicas que realmente puedan beneficiarse de la suplementación con esta sustancia. Por tanto, personalizar la suplementación es fundamental para maximizar los efectos positivos y evitar dosis innecesarias.

Palabras clave: Cognición; creatina; Suplementación; Beneficios.

INTRODUÇÃO

A creatina desempenha um papel fundamental na produção de energia no corpo humano, particularmente na forma de adenosina trifosfato (ATP). Este processo é especialmente importante durante períodos de estresse metabólico. A creatina é armazenada no corpo principalmente como fosfocreatina. A enzima creatina quinase catalisa a transferência de um grupo fosfato da fosfocreatina para o adenosina difosfato (ADP), resultando na rápida ressíntese de ATP. Este mecanismo é essencial para manter níveis adequados de ATP nas células, incluindo neurônios, garantindo assim o funcionamento eficiente das atividades cognitivas e metabólicas do corpo (Forbes et al., 2022).

A maior parte da creatina é sintetizada nos rins e no fígado, embora uma pequena quantidade também seja produzida endogenamente no cérebro. Além disso, a creatina possui a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica (BHE) por meio das células endoteliais microcapilares, permitindo seu acúmulo no tecido cerebral. Contudo, essa captação de creatina pelo cérebro é limitada em comparação a outros tecidos, como o músculo esquelético, devido à menor permeabilidade da BHE e/ou à ausência da expressão do transportador de creatina SLC6A8 nos astrócitos (Hall et al., 2021).

Estudos indicam que a suplementação de creatina pode elevar os níveis de creatina no cérebro, embora a magnitude dessa mudança seja provavelmente inferior à observada no músculo esquelético. A fim de alcançar efeitos significativos no cérebro, a ingestão de creatina pode necessitar de doses maiores ou de períodos mais prolongados de suplementação. Pesquisas recentes têm se concentrado em investigar o impacto da suplementação de creatina em diversas condições influenciadas pela bioenergética cerebral comprometida ou alterada (Kreider et al., 2021).

Evidências substanciais demonstram a importância da creatina na função cognitiva, especialmente observadas em indivíduos com síndromes de deficiência de creatina, que resultam na depleção dos estoques de creatina no cérebro. Essas síndromes são caracterizadas por distúrbios mentais e de desenvolvimento, como atrasos de aprendizagem e convulsões, sintomas que podem ser parcialmente revertidos pela suplementação de creatina. Os resultados sobre os benefícios da suplementação de creatina na função cognitiva são variados; alguns estudos

mostram melhorias, enquanto outros não identificam efeitos significativos (Smith-Ryan et al., 2021).

Portanto, o presente estudo, tem como objetivo avaliar o impacto da suplementação de creatina na memória de curto e longo prazo em diversas populações, a fim de promover a utilização dessa substância para tal fim. Além de, examinar os mecanismos bioquímicos da creatina no cérebro, incluindo a regeneração de ATP e a modulação de neurotransmissores, para entendermos com profundidade como ocorre sua atuação.

METODOLOGIA

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a síntese, a identificação e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Souza *et al.*, 2010). Realizada no mês de junho de 2024, a partir de um levantamento bibliográfico de artigos científicos publicados nos periódicos indexados nas bases de dados da *National Library of Medicine* (PUBMED) e *Biblioteca Virtual em Saúde* (BVS) (Cavalcante e Oliveira, 2020).

Para realização da pesquisa os descritores foram utilizados de acordo com os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “Hypertension”, “Postpartum Period” e “Medication Therapy Management”. O operador booleano “AND” foi usado para cruzamento entre todos os termos.

Foram considerados elegíveis artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas. Ao total foram encontrados 254 estudos na base do PUBMED e 126 na BVS por meio da estratégia de busca. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados no período de 2019 a 2024, na língua portuguesa e inglesa, estudos de coorte retrospectivos, prospectivos, transversais e comparativos, além de publicações que corroborem com o objetivo e tema central do estudo. Foram excluídas teses, monografias, relatos de caso, dissertação, cartas ao editor, textos incompletos e manuscritos que não respeitaram o objetivo do estudo.

Após aplicação dos critérios de elegibilidade, a análise dos resultados foi feita, inicialmente, por meio da leitura e avaliação dos títulos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão já definidos anteriormente. Aqueles selecionados foram, então, submetidos à leitura completa. A partir dessa busca, foram encontrados em cada base de dados: PubMed (n=33) e BVS (n=23), totalizando 56 manuscritos. Após isso, os artigos foram analisados (n=33), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo

título (n=12) e resumo que não correspondia ao tema pesquisado (n=8).

Em seguida, foram mantidos para avaliação mais detalhada (n=13), e excluídos (n=4) após a leitura na íntegra. Ao final da avaliação, foram selecionados 9 estudos para elaboração da presente RIL. Não houve divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos. Para sistematizar o processo de seleção dos artigos, foi utilizada a metodologia *Preferred Reporting Items for Systematic and Meta-Analyses* (PRISMA) (Moher *et al.*, 2009). A seguir estão representadas as etapas que caracterizam o processo de seleção dos artigos na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma PRISMA de seleção dos artigos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria própria (2024).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Quadro 1, são destacados os estudos primordiais utilizados nesta revisão, oferecendo informações cruciais sobre os autores, títulos e objetivos das pesquisas selecionadas. Esta estrutura foi concebida para simplificar a compreensão e a organização dos trabalhos pertinentes

ao tema em discussão. Ao apresentar os dados de forma tabular, o Quadro 1 proporciona uma visão panorâmica das fontes de pesquisa fundamentais, tornando mais acessível a identificação e a avaliação dos estudos relevantes para a abordagem do assunto em pauta.

Após a apresentação dos dados, a discussão dos resultados assume um papel central, possibilitando uma análise mais aprofundada da problemática em foco. Nesse contexto, a reflexão crítica sobre os resultados obtidos nos estudos compilados permite não apenas uma interpretação contextualizada dos achados, mas também uma contribuição substancial para o avanço do conhecimento sobre o tema em questão.

Quadro 1: Publicações incluídas na pesquisa segundo o autor, título e objetivo principal.

Autor	Título	Objetivo
Bahari et al. 2023	Creatine supplementation protects spatial memory and long-term potentiation against chronic restraint stress.	Examinar os efeitos da suplementação de creatina na memória, plasticidade sináptica e arborização neuronal na região CA1 do hipocampo em ratos sob estresse de restrição crônica (CRS).
Candow et al. 2023	"Heads Up" for Creatine Supplementation and its Potential Applications for Brain Health and Function	Fornecer um resumo e discussão atualizados do atual corpo de pesquisa com foco na creatina e nos índices de saúde e função do cérebro e discutir possíveis diferenças relacionadas ao sexo e à idade em resposta à suplementação de creatina na bioenergética do cérebro, medidas de saúde e função do cérebro e doenças neurológicas.
Forbes et al. 2022	Effects of Creatine Supplementation on Brain Function and Health	Explorar o ácido guanidinoacético como uma alternativa ou complemento à suplementação de creatina na captação de creatina pelo cérebro, avaliar o impacto da creatina na cognição com foco na privação do sono, discutir os efeitos da suplementação de creatina em uma variedade de condições neurológicas e de saúde mental e delinear os avanços recentes na suplementação de creatina como um suplemento neuroprotetor após lesão cerebral traumática ou concussões.
Hall et al. 2021	Creatine Supplementation: An	Investigar os efeitos da

	Update	suplementação de creatina na recuperação pós-exercício, prevenção de lesões e benefícios neurológicos potenciais em atletas de alta intensidade, além de avaliar a segurança e tolerabilidade do uso a curto e longo prazo em indivíduos saudáveis e pacientes.
Kreider et al. 2021	Creatine in Health and Disease	Avaliar as evidências científicas e médicas revisadas por pares relacionadas ao papel da creatina na promoção da saúde geral à medida que envelhecemos e como a suplementação de creatina tem sido usada como uma estratégia nutricional para ajudar indivíduos a se recuperarem de lesões e/ou controlar doenças crônicas.
Prokopidis et al. 2023	Effects of creatine supplementation on memory in healthy individuals: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials	Determinar os efeitos da suplementação de creatina no desempenho da memória em humanos saudáveis.
Roschel et al. 2021	Creatine Supplementation and Brain Health	Fornecer uma atualização sobre os efeitos da suplementação de creatina na saúde do cérebro em humanos.
Sandkühler et al. 2023	The effects of creatine supplementation on cognitive performance-a randomised controlled study	Replicar o desenho do estudo e o tratamento (5 g por dia de creatina por 6 semanas). Incluindo as mesmas medidas de desfecho primário, o Backwards Digit Span e sub testes padronizados de 10 minutos das Matrizes Progressivas Avançadas de Raven. Além disso, para investigar uma gama mais ampla de funções cognitivas, incluímos testes exploratórios sobre atenção, fluência verbal, alternância de tarefas e memória.
Smith-Ryan et al. 2021	Creatine Supplementation in Women's Health: A Lifespan Perspective	Destacar o uso de creatina em mulheres ao longo da vida, com ênfase particular no desempenho, composição corporal, humor e estratégias de dosagem.

Fonte: Autoria Própria (2024).

A creatina (N-aminoiminometil-N-metilglicina) é um composto nitrogenado natural, formado a partir de aminoácidos e pertencente à família dos guanidina fosfagênicos. Ela é sintetizada endogenamente a partir da arginina e glicina, através da ação da enzima arginina glicina amidinotransferase (AGAT), que produz guanidinoacetato (GAA). Em seguida, o GAA é metilado pela enzima guanidinoacetato N-metiltransferase (GAMT) com S-adenosil metionina (SAME), formando a creatina. A AGAT é encontrada nos rins, pâncreas, fígado e algumas regiões do cérebro, com a maior parte do GAA sendo formada nos rins e convertida em creatina no fígado. A síntese endógena supre cerca de metade da necessidade diária de creatina, enquanto o restante é obtido através da dieta, principalmente de carne vermelha e peixe, ou de suplementos alimentares (Kreider et al., 2021).

O corpo degrada aproximadamente 1–2% da creatina muscular diariamente em creatinina, que é eliminada pela urina. A degradação da creatina em creatinina é mais elevada em indivíduos com maior massa muscular e em pessoas com níveis mais altos de atividade física. Portanto, uma pessoa de tamanho médio pode necessitar consumir entre 2 e 3 gramas de creatina por dia para manter os níveis normais de creatina, dependendo de sua dieta, massa muscular e nível de atividade física (Hall et al., 2021).

Uma das explicações mais disseminadas para a diferença da obtenção de creatina pelo cérebro e pelo músculo esquelético, é a de que, diferente dos músculos, os astrócitos não possuem a enzima transportadora SLC6A8, responsável por permitir a entrada da creatina da circulação para o sistema nervoso central (Roschel et al., 2021). Outro fator também, se dá devido ao fato do músculo armazenar mais de 95% de toda a creatina existente, enquanto o cérebro ter capacidade de produzir sua própria creatina, tornando-se resistente a absorção de creatina que vem dos demais sistemas (Forbes et al., 2022).

Porém, segundo alguns pesquisadores, há algumas situações que exigem que o cérebro procure aumentar a quantidade de creatina, como privação de sono e exercícios intensos, o surgimento de doenças crônicas, como Alzheimer, distúrbios na enzima que produz a creatina, ou lesões traumáticas na região do cérebro. Os estudos demonstram que em situações pontuais como essas, a suplementação da creatina pode trazer algum benefício (Smith-Ryan et al., 2021).

No contexto da privação de sono, evidências sugerem que a suplementação com creatina pode oferecer benefícios significativos à função cognitiva dos pacientes em comparação ao placebo. Em estudos onde os participantes foram privados de sono por 24 horas, a administração

de creatina resultou em melhorias notáveis no tempo de reação de escolha, equilíbrio e estado de humor. Essas observações indicam que a creatina pode desempenhar um papel crucial na mitigação dos efeitos negativos do estresse cerebral causado pela falta de sono. Apesar do número limitado de estudos focados na privação de sono, a importância dessa pesquisa reside no potencial de desenvolver intervenções eficazes para melhorar a função cognitiva e o bem-estar em condições de estresse cerebral agudo .

Dado o benefício observado, a suplementação de creatina pode ser particularmente vantajosa para mulheres, um grupo frequentemente envolvido em múltiplas tarefas e mais suscetível à privação de sono durante a gestação, pós-parto e menopausa. Estudos indicam que a falta de sono afeta mais severamente as mulheres do que os homens, resultando em uma maior redução da função cognitiva. Com base nessas descobertas, a suplementação de creatina durante o ciclo menstrual pode ajudar a mitigar os efeitos adversos na cognição e no sono, proporcionando uma estratégia promissora para melhorar o bem-estar e a capacidade cognitiva das mulheres em várias fases da vida (Smith-Ryan et al., 2021).

Um estudo realizado por Candow et al. (2023) demonstrou que a suplementação aguda de creatina, administrada apenas 90 minutos antes da atividade, melhorou significativamente o desempenho prejudicado pela privação de sono. No entanto, estudos anteriores indicam que são necessários vários dias a semanas de suplementação contínua para aumentar, ainda que ligeiramente, os estoques de creatina no SNC, sugerindo a necessidade de considerar possíveis fatores de confusão que possam ter influenciado os resultados deste estudo.

Outro exemplo dos benefícios da suplementação de creatina na função cognitiva foi observado em um estudo com idosos entre 68 e 85 anos. Os participantes consumiram 20g de creatina por dia durante um período de 7 dias. Os resultados mostraram melhorias significativas em várias áreas da memória, incluindo a capacidade de lembrar sequências de números (tanto na ordem direta quanto inversa), memória espacial (tanto para frente quanto para trás) e memória de longo prazo (Kreider et a., 2021). Tais achados são particularmente relevantes, pois indicam que a suplementação de creatina pode ser uma intervenção eficaz para mitigar o declínio cognitivo associado ao envelhecimento.

Corroborando com o estudo supracitado, Roschel et al. (2021) evidenciou que em participantes idosos saudáveis (16 homens e 16 mulheres, entre 68 e 85 anos), a suplementação de creatina (20 g/dia por 7 dias) resultou em melhorias na memória, incluindo lembrança de

números, memória espacial e memória de longo prazo. Em contraste, a suplementação de creatina (0,03 g/kg/dia; aproximadamente 2,2 g/dia) por 6 semanas em adultos jovens (6 homens e 5 mulheres, idade média de 21 anos) não mostrou melhorias nos componentes do processamento cognitivo, como substituição de código, raciocínio lógico, processamento matemático, memória de corrida e recuperação de memória.

Em uma meta-análise realizada por Prokopidis et al. (2023) mostrou que a suplementação com monohidrato de creatina, em doses elevadas (> 5 g/dia), não influenciou o desempenho da memória. Apesar de dados limitados sobre a relação dose-resposta da creatina na memória, os resultados sugerem que a síntese endógena de creatina ou a ingestão dietética podem ser suficientes para manter níveis adequados de creatina no cérebro. Assim, doses exógenas mais altas não parecem necessárias, indicando que quantidades menores podem ser suficientes para otimizar o conteúdo de creatina cerebral e a ressíntese de ATP pelas creatina quinases mitocondriais.

O estudo duplo-cego randomizado realizado por Sandkühler et al. (2023) com 123 participantes, pode analisar quais os principais benefícios e efeitos colaterais que a suplementação com 5g diárias por 6 semanas causaria. Os efeitos colaterais foram mais frequentes no grupo da creatina (17%) comparado ao placebo (4%). Problemas digestivos e ganho de peso foram mais comuns no grupo da creatina, enquanto outros efeitos colaterais menores, como cansaço, sede, perda de peso, pesadelos, câibras, pensamentos acelerados, problemas de concentração e nervosismo, foram relatados apenas no grupo da creatina.

Um estudo comparativo entre pacientes vegetarianos e onívoros demonstrou que a suplementação com creatina pode otimizar a memória de trabalho, especialmente em vegetarianos. No curto prazo, a administração de 20g de creatina por dia durante 5 dias resultou em melhorias significativas na memória dos indivíduos vegetarianos. Em um regime de longo prazo, com a ingestão de 5g por dia ao longo de 6 semanas, os vegetarianos apresentaram uma melhora considerável na memória de trabalho. Esses resultados indicam que a suplementação com creatina pode ser particularmente benéfica para vegetarianos, possivelmente devido aos níveis mais baixos de creatina encontrados em suas dietas. Portanto, a pesquisa sublinha a importância de considerar a creatina como uma estratégia nutricional para otimizar a função cognitiva em populações com diferentes hábitos alimentares.

Em estudos realizados com camundongos, foi observado que a ingestão profilática de creatina por um período de 3 a 5 dias resultou em uma redução média de 29% no dano cortical após uma contusão. Esta porcentagem aumentou para 50% quando a creatina foi consumida por pelo menos 1 mês antes de um traumatismo cranioencefálico (TCE). Os benefícios observados são atribuídos à capacidade da creatina de manter o potencial da membrana mitocondrial, reduzir as espécies reativas de oxigênio intramitocondriais e o cálcio, além de preservar as concentrações de ATP (Forbes et al., 2022).

Esses achados indicam que a suplementação de creatina pode desempenhar um papel protetor importante no contexto de lesões cerebrais, sublinhando seu potencial como uma estratégia preventiva eficaz. Embora haja poucos estudos disponíveis em humanos, observações em coortes clínicas mostram benefícios significativos, incluindo melhorias na cognição, comunicação, autocuidado e comportamento. Além disso, foram observadas reduções na fadiga, tonturas e cefaléia em pacientes vítimas de TCE (Hall et al., 2021).

Ainda sobre o estudo em camundongos, as pesquisas sugerem que a creatina desempenha um papel significativo em tarefas cognitivas que exigem muita energia, como aprendizado e memória. Por exemplo, a suplementação de creatina em camundongos idosos da linhagem C57Bl/6J melhorou a memória de reconhecimento de objetos, reduziu a latência para explorar novos ambientes e aumentou a atividade locomotora, conforme avaliado por um teste modificado de Hole Board. Essas melhorias neurocomportamentais foram associadas a pequenas reduções nos níveis de 8-hidroxi-2-desoxiguanosina e lipofuscina hipocampal, além de uma regulação positiva de genes relacionados ao crescimento neuronal, neuroproteção e aprendizagem (Bahari et al. 2023).

CONCLUSÃO

A suplementação com creatina tem se mostrado promissora na melhoria da função cognitiva, especialmente em condições de estresse cerebral, como privação de sono e envelhecimento. Evidências de estudos com animais e humanos indicam que a creatina pode oferecer benefícios significativos na memória, atenção e recuperação cognitiva, além de apresentar efeitos neuroprotetores. Contudo, ainda há lacunas no conhecimento científico sobre os mecanismos exatos pelos quais a creatina exerce seus efeitos no cérebro, bem como a variabilidade dos resultados entre diferentes populações e condições. A quantidade ideal de

suplementação e a duração necessária para maximizar os benefícios cognitivos também precisam ser mais bem estabelecidas.

Portanto, espera-se que futuras pesquisas se concentrem em explorar os mecanismos bioquímicos da creatina no cérebro, investigando como ela interage com os processos bioquímicos, incluindo a regeneração de ATP e a redução do estresse oxidativo, para esclarecer seus benefícios cognitivos. Mais pesquisas são necessárias para compreender os efeitos da suplementação de creatina em diferentes grupos demográficos, como idosos, mulheres em diferentes fases da vida, vegetarianos e indivíduos com condições neurológicas específicas. Além disso, determinar as doses e a duração ideal de suplementação para maximizar os benefícios cognitivos e minimizar os efeitos colaterais será crucial para orientar recomendações práticas.

O aprofundamento nas pesquisas sobre creatina pode trazer diversos benefícios, incluindo a melhoria da qualidade de vida dos idosos, ao mitigar o declínio cognitivo associado ao envelhecimento, promovendo a independência e a qualidade de vida. Estratégias eficazes para melhorar a cognição e o bem-estar de pessoas submetidas a estresse significativo, como privação de sono e condições neurológicas, podem ser desenvolvidas. Além disso, diretrizes claras sobre a suplementação de creatina que assegurem sua segurança e eficácia para diferentes populações contribuirão para uma saúde cerebral otimizada. Em resumo, a creatina possui um potencial considerável como suplemento cognitivo, mas pesquisas adicionais são essenciais para explorar plenamente seus benefícios e estabelecer recomendações fundamentadas.

REFERÊNCIAS

BAHARI, Z. et al. Creatine supplementation protects spatial memory and long-term potentiation against chronic restraint stress. **Behavioral Pharmacology**, v. 34, n. 6, p. 330-339, 2023.

CANDOW, Darren G. et al. "Heads Up" for Creatine Supplementation and its Potential Applications for Brain Health and Function. **Sports medicine (Auckland, N.Z.)**, v. 53, Suppl 1, p. 49-65, 2023.

CAVALCANTE, L. T. C.; OLIVEIRA, A. A. S. Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. **Psicologia em Revista**, v. 26, n. 1, p. 83-102, 2020.

FORBES, S. C.; CORDINGLEY, D. M.; CORNISH, S. M.; et al. Effects of Creatine Supplementation on Brain Function and Health. **Nutrients**, v. 14, n. 5, p. 921, 2022.

HALL, M.; MANETTA, E.; TUPPER, K. Creatine Supplementation: An Update. **Curr Sports Med Rep.**, v. 20, n. 7, p. 338-344, 2021.

KREIDER, R. B.; STOUT, J. R. Creatine in Health and Disease. **Nutrients**, v. 13, n. 2, p. 447, 2021.

MOHER, D. et al. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. **PLoS Medicine**, v. 6, n. 7, p. 1–6, 2009.

PROKOPIDIS, K. et al. Effects of creatine supplementation on memory in healthy individuals: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **Nutr Rev.**, v. 81, n. 4, p. 416-427, 2023.

ROSCHER, H.; GUALANO, B.; OSTOJIC, S. M.; RAWSON, E. S. Creatine Supplementation and Brain Health. **Nutrients**, v. 13, n. 2, p. 586, 2021.

SANDKÜHLER, J. F.; KERSTING, X.; FAUST, A.; et al. The effects of creatine supplementation on cognitive performance-a randomized controlled study. **BMC Med.**, v. 21, n. 1, p. 440, 2023.

SMITH-RYAN, A. E.; CABRE, H. E.; ECKERSON, J. M.; CANDOW, D. G. Creatine Supplementation in Women's Health: A Lifespan Perspective. **Nutrients**, v. 13, n. 3, p. 877, 2021.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. d. Integrative review: what is it? How to do it?. **Einstein (São Paulo, Brazil)**, v. 8, n. 1, p. 102–106, 2010.